

COMUNICAÇÃO GERAL | ARTIGO COMPLETO
EIXO TEMÁTICO: 1 DOCUMENTAÇÃO DO MODERNO

A TECTÔNICA TEXT-TILE E O MODERNO PARAIBANO: ENSAIO SOBRE OS COBOGÓS FIEP (1983) E FÁBRICA WALLIG NORDESTE S/A (1967)

*TEXT-TILE TECTONICS AND PARAIBA'S MODERN:
ESSAY ON COBOGÓS FIEP (1983) AND FÁBRICA WALLIG NORDESTE S/A (1967)*

*TECTONICA TEXT-TILE Y PARAIBANO MODERN:
ENSAYO SOBRE COBOGÓS FIEP (1983) Y FÁBRICA WALLIG NORDESTE S/A (1967)*

LEITE, JULIA

Graduação, UFCG, julialeite.arq@gmail.com

DINIZ, DIEGO

Mestre, UFCG-UFPB, diegodiniz@gmail.com

RESUMO

Em seu livro sobre a cultura tectônica de 1995 Frampton analisa o que chama de tectônica *text-tile*, na arquitetura de Frank Lloyd Wright, como as tramas nos edifícios com madeira, padrões de vedações nos vitrais, e os blocos cimentícios que paginavam fachadas completas de edifícios icônicos projetados por Wright no início do século XX. Assim, este artigo tem por objetivo traçar um paralelo entre o *text-tile* analisado por Frampton, a partir da análise tectônica das peças e sua aplicação como padrões que remetem a tapeçaria na arquitetura, semelhantemente a utilização do Cobogó em exemplares da arquitetura moderna em Campina Grande – PB, como na sede da FIEP – Federação das Indústrias da Paraíba, projeto de Cydno da Silveira, 1983, que teve os cobogós desenhados por Athos Bulcão; e a Fábrica Wallig Nordeste S/A, projeto do escritório Sérgio e Pellegrini, 1967. Ao descrever a utilização dos blocos cimentícios Wright apontava a padronização e repetição desses elementos como alma dessas arquiteturas, com o qual reaproveitava-se o mesmo molde, gerando construções mais sustentáveis, ao mesmo tempo que partia desses elementos como módulo gerador dos espaços, que no todo, apresentam uma correlação de proporção e padrões surpreendentes. Diante do exposto, este trabalho justifica-se por dialogar com a documentação e conservação de exemplares importantes do patrimônio moderno campinense. A metodologia de pesquisa apoia-se na teoria da tectônica e nos parâmetros analíticos de ROCHA (2012), com enfoque na relação dos elementos de vedação com a estrutura formal arquitetônica, onde foi possível identificar a expressividade tectônica decorrente destes elementos aplicados nos fechamentos dos edifícios analisados, à medida que funcionam como segunda pele, filtrando a iluminação, permitindo a ventilação natural, e intermediando entre o aberto e o fechado, o opaco e o transparente, e a luz e a sombra.

PALAVRAS-CHAVE:

cobogós. tectônica text-tile. documentação.

ABSTRACT

In his 1995 book on tectonic culture, Frampton analyzes what he calls text-tile tectonics in Frank Lloyd Wright's architecture, such as the weaves in buildings with wood, sealing patterns in stained glass windows, and the cement blocks that paved complete facades of iconic buildings designed by Wright in the early 20th century. Thus, this article aims to draw a parallel between the text-tile analyzed by Frampton, based on the tectonic analysis of the pieces and their application as patterns that refer to tapestry in architecture, similarly to the use of Cobogó in examples of modern architecture in Campina Grande – PB, as in the headquarters of FIEP – Federation of Industries of Paraíba, project by Cydno da Silveira, 1983, whose cobogós were designed by Athos Bulcão; and Fábrica Wallig Nordeste S/A, project by the office Sérgio e Pellegrini, 1967. When describing the use of cement blocks, Wright pointed to the standardization and repetition of these elements as the soul of these architectures, with which the same mold was reused, generating constructions more sustainable, at the same time that it used these elements as a generating module for the spaces, which as a whole, present a correlation of proportion and surprising patterns. In view of the above, this work is justified by dialoging with the documentation and conservation of important examples of Campinas' modern heritage. The research methodology is based on the theory of tectonics and the analytical parameters of ROCHA (2012), focusing on the relationship between the sealing elements and the formal architectural structure, where it was possible to identify the tectonic expressiveness resulting from these elements applied to the enclosures of buildings. analyzed, as they function as a second skin, filtering lighting, allowing natural ventilation, and mediating between open and closed, opaque and transparent, and light and shadow.

KEYWORDS:

cobogós. text-tile tectonic. documentation.

RESUMEN

En su libro de 1995 sobre cultura tectónica, Frampton analiza lo que él llama tectónica de mosaicos de texto en la arquitectura de Frank Lloyd Wright, como los tejidos de madera en los edificios, los patrones de sellado en las vidrieras y los bloques de cemento que pavimentaron fachadas completas de edificios icónicos. diseñado por Wright a principios del siglo XX. Así, este artículo pretende trazar un paralelo entre el texto-azulejo analizado por Frampton, a partir del análisis tectónico de las piezas y su aplicación como patrones que remiten al tapiz en arquitectura, de manera similar al uso de Cobogó en ejemplos de arquitectura moderna en Campina Grande – PB, como en la sede de la FIEP – Federación de Industrias de Paraíba, proyecto de Cydno da Silveira, 1983, cuyos cobogós fueron diseñados por Athos Bulcão; y Fábrica Wallig Nordeste S/A, proyecto del estudio Sérgio e Pellegrini, 1967. Al describir el uso de bloques de cemento, Wright señaló la estandarización y repetición de estos elementos como el alma de estas arquitecturas, con las que se reutilizaba un mismo molde. , generando construcciones más sustentables, al mismo tiempo que utilizó estos elementos como módulo generador de los espacios, que en su conjunto presentan una correlación de proporciones y patrones sorprendentes. Por lo anterior, este trabajo se justifica al dialogar con la documentación y conservación de importantes ejemplos del patrimonio moderno de Campinas. La metodología de investigación se basa en la teoría de la tectónica y los parámetros analíticos de ROCHA (2012), enfocándose en la relación entre los elementos de sellado y la estructura arquitectónica formal, donde fue posible identificar la expresividad tectónica resultante de estos elementos aplicados a la Se analizan los cerramientos de los edificios, ya que funcionan como una segunda piel, filtrando la iluminación, permitiendo la ventilación natural, y mediando entre lo abierto y lo cerrado, lo opaco y lo transparente, y la luz y la sombra.

PALABRAS CLAVES:

cobogós. tectónica text-tile. documentación.

Título do artigo: subtítulo do artigo
Nome Completo dos Autores

INTRODUÇÃO

Ao se aprofundar na correlação entre expressões textuais e a materialização da arquitetura FRAMPTON (1995) apresenta o termo “*text-tile tectonic*”¹, no qual de mesmo modo que motivos ornamentais, tapeçarias e outras expressões artísticas conduzem, ou tecem, uma narrativa, a estrutura formal arquitetônica deve expressar a poética da construção tão difundida no movimento moderno.

Esse aspecto “têxtil” na arquitetura, idealizado em tramas (módulos, paginações, padrões) e materiais (concreto, madeira, ferro) é a ênfase desse trabalho ao analisar sob a ótica da tectônica os objetos propostos, sendo esses os cobogós que compõem a estrutura formal de dois edifícios modernos na cidade de Campina Grande – PB, sendo eles: A sede da FIEP – Federação das Indústrias da Paraíba, projeto de Cydno da Silveira, 1983; e a Fábrica Wallig Nordeste S/A, projeto do escritório Sérgio e Pellegrini, 1967.

O objetivo desse ensaio é traçar um paralelo analítico sob a utilização dos cobogós, esses elementos repetitivos/modulares, nos dois exemplares da arquitetura moderna paraibana supracitados, para com a análise realizada por FRAMPTON (1995) sob a arquitetura têxtil de Frank Lloyd Wright, arquiteto americano reconhecido por inovações técnicas construtivas com novos materiais, sobretudo com os blocos que paginavam fachadas nas suas obras no início do século XX.

Ao tratar da importância da tectônica como uma abordagem na arquitetura, o professor LIMA (2012) cita Edson Mahfuz ao apontar que a competência do Arquiteto é fundamentada “no domínio de um repertório arquitetônico/urbanístico que se vem desenvolvendo desde a antiguidade, (...) e de sua transformação/adaptação à luz de circunstâncias contemporâneas.”². Dessa forma, considera-se relevante o estudo e difusão do repertório regional e local, com relevância arquitetônica, a fim de enriquecer a produção contemporânea.

Sob a ótica patrimonial, é de importância cultural e histórica, uma vez que a documentação do design e aplicação desses elementos construtivos, possa contribuir com a proteção e conservação, não somente dos cobogós, mas dos edifícios os quais eles agregam a composição na forma estrutural arquitetônica, contribuindo com a expressividade tectônica dos edifícios estudados.

A metodologia adotada para o estudo apoia-se nos parâmetros analíticos apresentados por ROCHA (2012), buscando aprofundar-se no caráter tectônico da arquitetura analisando a interação entre “forma arquitetônica e os princípios construtivos”. Para fundamentação teórica apoia-se em autores como FRAMPTON (1995), SEKLER (1965) e HOLANDA (1976), entre outros, ao tratar da abordagem tectônica e do conceito de “*text-tile tectonic*”, e ao estudo do elemento construtivo do Cobogó.

APORTE TEÓRICO

Eduard F. Sekler³ inicia seu conhecido ensaio “*Structure, Construction, Tectonics*” discorrendo sobre a dificuldade de traduzir o “mundo visual”⁴ em uma descrição verbal, uma vez que a arquitetura se enquadra no âmbito das artes visuais deve-se atentar com clareza aos conceitos que envolvem essa área, os princípios norteadores, e diferenciá-los, tais como: Estrutura, Construção e Tectônica.

Esses três conceitos são “intimamente relacionados, mas distintos”⁵, construção está relacionado a concretização do sistema planejado, possuidora de materiais

e caminhos adotados em projeto; a estrutura, por outro lado, relaciona-se a aplicação e eficiência dessa realização, com as forças que atuam no edifício. O autor pontua: “na prática, uma mudança estrutural e um esforço construtivo são, ou pelo menos deveriam ser inseparáveis e estarem em interação constante.” (Sekler, 1965, p.89).

A tectônica, portanto, deve-se ao encontro do conceito estrutural com a construção, quando esse resulta em qualidades expressivas, e onde os dois fatores sejam indissociáveis. Posteriormente, Frampton resgata e aprofunda os estudos nessa temática, com o livro “*Studies in Tectonic Culture*” (1995) e outros ensaios resposta as críticas à época realizadas ao livro, ele define:

(...) tectônica como aspecto fundamental da prática arquitetônica não é uma restrição reacionária, mas sim um modo de olhar potencialmente enriquecedor, que embora permanecendo aberto a uma gama amplamente expressiva, também tem a capacidade de servir como um veículo crítico, como um meio de resistir à tendência onipresente de reduzir a arquitetura a mais uma mercadoria espetacular disfarçada de arte. (Frampton, 1998, p.31)

Desse modo, entende-se nesse trabalho a abordagem tectônica para análise da arquitetura como uma postura crítica, a qual busca compreender o potencial expressivo da obra, e ressalta a relevância de um processo projetual com consciência construtiva. Essa intencionalidade ao se projetar é esclarecida por FRASCARI (2006) ao afirmar que “a arquitetura é uma arte porque se ocupa não só da necessidade primordial de abrigo, mas também da união de espaço e materiais de uma maneira significativa.”⁶.

Essa narrativa atenta no ato de projetar tece uma narrativa tal qual as tapeçarias orientais (Figura 1.01), ou a renda (Figura 1.02) produzida no interior do Nordeste brasileiro. O teórico alemão Gottfried Semper⁷ levantou a hipótese do nó como a junta primordial da arquitetura, e seus ensinamentos repercutiram em Chicago no século XX, o conceito do têxtil foi refletido na produção arquitetônica de personagens como Louis Sullivan, criador da máxima “*forms follows function*”, e seu discípulo Frank Lloyd Wright.

No capítulo 4 de seu livro, Frampton discorre sob a influência da cultura e estética oriental na Escola de Chicago de arquitetura, uma experiência transcultural na busca por “superar a falência espiritual da luta eclética de estilos”⁸ que pairava sobre os Estados Unidos à época. Sullivan definiu parte de sua produção “*kind of text-tile*”, como os bancos projetados entre 1906 – 1919 (Figura 1.03), construídos com pedras talhadas, pinturas e blocos prensados, tal qual um tecido compunham motivos ricos e coloridos abstraídos de padrões e formas da natureza.

Aponta-se que tanto Sullivan, quanto Wright, fizeram analogia do tapete oriental (Figura 1.01) ao descrever algumas de suas obras, no entanto é importante destacar que esses motivos decorativos não eram desconexos da lógica do todo do projeto, insiste-se “na primazia da forma tectônica, onde se decora a construção ao invés de construir a decoração.”⁹. A narrativa na arquitetura tectônica deve ser coerente, ao mesmo tempo que emociona, Frampton vai nomear esse aspecto de “escritura tectônica”¹⁰, um texto petrificado no qual as “paredes eram escritas tanto quanto construídas.”¹¹.

Em 1901, Frank Lloyd Wright produziu o ensaio “*The Art and Craft of the Machine*”¹², neste defendia a possibilidade de derivar um ornamento autêntico do processo de standardização, o qual inevitavelmente transformaria o método de projetar e construir como era conhecido. Essa mudança foi encarada com otimismo por Wright que acreditava num potencial libertador da máquina para produção arquitetônica, e vantagens como menor desperdício no corte de peças, tratamento mais fino dos materiais, e a democratização de uma boa arquitetura.

Figura 1: 1.1.Imagem Tapete Oriental apresentado na Gramática do Ornamento por Owen Jones (1856); 1.2.Renda Renascença feita no Nordeste Brasileiro; 1.3.Imagem Sullivan Center, Chicago; 1.4.Imagem La Miniatura, Frank Lloyd Wright, 1923; 1.5.Text-tile blocks, Frank Lloyd Wright; 1.6.Croqui detalhe construtivo paredes La Miniatura.

Fonte: 1.1Acervo Online Museu Nacional da Escócia¹³; 1.2.Programa de Artesanato Paraibano¹⁴; 1.3.WEBEL, B. PHOTO: Ornamental Work on Sullivan Center in Chicago¹⁵; 1.4. Exhibit View - “La Miniatura”¹⁶; 1.5.Frank Lloyd Wright Inspired Textile Blocks¹⁷; 1.6. Frank Lloyd Wright Textile Block Period¹⁸.

É importante ressaltar que essa característica trançada, a tectônica *text-tile*, não se limita aos planos de vedação, mas rebate na modulação em diferentes escalas do projeto. A análise de Frampton apresenta padrões modulares encontrados em diferentes períodos da carreira de Wright, a cada um metro nos tijolos do *Forest Period*, 16 polegadas para as casas californianas, e 13 ripas horizontais para madeira nas Casas Usonianas¹⁹. Essa ordenação variava de acordo com as circunstâncias do lugar, motivado pela sustentabilidade, buscava-se um meio econômico, democrático e mecanizado de poupar a mão de obra, levando ao material e este a unidade do módulo; como afirma o arquiteto:

“Que forma? Bem, a resposta está em que material? (...) As formas ou moldes de madeira nos quais os edifícios de concreto deveriam ser moldados naquela época sempre foram o principal item de despesa, de modo que repetir o uso de uma única forma tão frequentemente quanto

possível era desejável, até mesmo necessário." (Wright Apud. Frampton, 1995, p.105)

No entanto, é apontado que a arquitetura *text-tile* de Wright encontra seu ápice com a criação dos seus *Text-Tile Blocks* (Figura 1.05), um sistema autoportante composto por blocos pré-fabricados em concreto com padrões decorativos na sua própria superfície, esse método foi amplamente explorado pelo arquiteto em projetos residenciais no início do século XX, como na casa californiana *La Miniatura* (Figura 1.04), da qual o arquiteto afirma finalmente ter encontrado "meios mecânicos simples para produzir um edifício completo que se parecesse com o que a máquina o fez, pelo menos tanto quanto qualquer tecido precisa ter."²⁰.

Nessa obra, o arquiteto trabalhou com os blocos compondo paredes finas, mas sólidas, com juntas em aço preenchidas com concreto depois de montadas; essas paredes eram dobradas, constando com um espaço vazio contínuo entre as lâminas (Figura 1.06), proporcionando conforto de uma casa "fresca no verão, quente no inverno e sempre seca"²¹. Wright refere-se a si mesmo como um tecelão, o qual a fim de gerar uma membrana tecida, suprime a cada etapa os membros estruturais "não tecidos" da equação, como os pilares e as vigas.

Ao observar os *Text-tile Blocks* (Figura 1.05) é possível traçar semelhanças para com o Cobogó, elementos vazados criados também no início do século XX, mas especificamente na década de 1920, por um grupo de engenheiros: "o português Amadeu Oliveira Coimbra, o alemão Ernesto August Boeckmann e o brasileiro Antônio de Góis"²². Esse elemento popularizado pelo movimento moderno no Brasil tem seu surgimento na cidade de Recife – PE, e foi assim nomeado pela junção das sílabas dos sobrenomes dos seus criadores.

Essas semelhanças permeiam o aspecto funcional - a segunda pele que filtra iluminação ao mesmo tempo que permite a ventilação natural – e o aspecto estético, o jogo de luz e sombras, cheios e vazios gerados nos ambientes onde são aplicados como tecidos costurados por blocos de concreto, cerâmica e outros materiais. Ademais, assemelham-se em sua origem, Wright referencia o tapete oriental de mesmo modo que o Cobogó trata de uma herança Árabe dos muxarabis, tramas de madeira utilizados em ambientes e janelas, permitindo a visão interna do externo, sem que haja o contrário.

Os cobogós foram amplamente explorados também por potencializarem uma racionalidade construtiva, tal qual a mecanização Wright descreve seu sistema *text-tile*, apresentando uma gama de variações (motivos, designs, cores) ainda que padronizem um módulo repetitivo, HOLANDA (1976) descreve o cobogó como um elemento expressivo para arquitetura aberta dos trópicos, e destaca suas qualidades ao se construir no Nordeste brasileiro:

O cobogó ocorre frequentemente nas construções modernas do Nordeste, com desenhos fantasiosos ou ingênuos, mas sempre um elemento simples, leve, resistente, econômico, sem exigências de manutenção e com alto grau de padronização dimensional. Com o estágio de racionalização atingido, num processo natural de seleção, o cobogó é um componente preparado para a grande produção industrial. (HOLANDA, 1976, p. 19)

Esses paralelos, em suas diferentes esferas (construtivas, estética e funcional) serão exploradas no desenvolvimento de ensaio que apresenta dois exemplares da

arquitetura moderna na Paraíba, que apresentam semelhanças com a Tectônica *Text-Tile* apresentada por Frampton.

METODOLOGIA

Para traçar essa correlação e analisar os objetos propostos apoia-se na metodologia desenvolvida por ROCHA (2012), a tese em questão apresenta a tectônica retomada por Frampton como uma teoria crítica ao pós-modernismo, mas também como uma abordagem teórico-analítica para a arquitetura, no qual a forma arquitetônica é composta por um "conjunto de relações que se estabelecem na ordenação e estruturação de elementos materiais e espaciais"²³, essas relações/interações, por vezes dicotômicas, são o enfoque dado nessa abordagem.

A fim de compreender o caráter tectônico, analisa-se a interação entre a expressividade da forma arquitetônica e os seus princípios construtivos, a esse conjunto (ordenado de elementos materiais e espaciais) denomina-se a "estrutura formal arquitetônica"²⁴, tendo como referência o seu potencial expressivo.

Assim, são estabelecidos três níveis de relações principais: (1) relação sítio / estrutura formal arquitetônica, (2) relação sistema portante / estrutura formal arquitetônica, e (3) relação elementos de vedação / estrutura formal arquitetônica. Apesar de subdivididos pela autora para fins didáticos, os três níveis de análise relacionam-se entre si, a essa conexão, ou intersecção dos diferentes planos, são também apresentados as "junções materiais e detalhes construtivos"²⁵.

Na relação para com o sítio são retomados conceitos contrastantes cunhados por Frampton, sendo eles *earthwork/roofwork* (embasamento/cobertura) e *placeform/productform* (forma do lugar/forma produzida), nesse nível são perscrutadas questões como movimentação, ou assentamento, do solo no terreno, a projeção do edifício e sua filiação para com o local, acessos e nexos com a paisagem e seu entorno, locação da envoltória e seus ambientes para com o Norte e condições climáticas, entre outras.

Subdivide-se a interação com o sítio e estrutura formal arquitetônica em dois eixos: (1.1) "a implantação", relacionada ao posicionamento no lote, orientação, acessibilidade, e relação com a paisagem; (1.2) "o embasamento", relacionado aos trabalhos realizados no terreno, movimentações de terra e ancoragem realizadas, ao tipo de solo, seus desníveis, geometria do lote, e decisões realizadas quanto a afastamentos, entre outros condicionantes.

A segunda relação, para com o sistema portante ou estrutura resistente, está vinculada ao princípio e os elementos arquiteturais com função estrutural, em uma cultura tectônica, o desenho arquitetônico e soluções estruturais caminham juntos, constituindo o caráter de uma obra. Esse ponto separa-se em: (2.1) "Sistema Estrutural" e (2.2) "Sistema Construtivo", entendendo que ambos se delimitam, e a "expressividade do edifício não emerge necessariamente da visibilidade do sistema portante"²⁶, mas que há uma relação direta entre expressividade, estrutura e construção.

Por fim, a relação da estrutura formal arquitetônica para com os elementos de vedação, que vai além da "pele" que revestiria uma estrutura, essa "envoltória do espaço"²⁷ é analisada em três grupos: (3.1) Plano de paredes, (3.2) Plano de Cobertura, e (3.3) Plano de Piso. Busca-se compreender a influência desses

fechamentos no resultado funcional e estético, na escolha de materiais e junções utilizados para relacioná-lo no todo.

O enfoque desse trabalho está nessa terceira relação, a fim de enaltecer a tectônica *text-tile* através do uso do Cobogó. Esse elemento construtivo de fechamento contribui a interação de cheios e vazios, do leve (*tectonic*) e do pesado (*esteriotomic*), outra dicotomia apresentada por Frampton, explorada nesse trabalho com objetivo de compreender as forças que atuam para expressividade arquitetônica dos edifícios analisados através da narrativa tecida por esses elementos construtivos.

CONTEXTUALIZAÇÃO

Os edifícios a serem analisados localizam-se na cidade de Campina Grande, agreste paraibano, Nordeste do Brasil (Figura 2), sendo eles: a sede da FIEP – Federação das Indústrias da Paraíba, projetado e edificado entre 1978-1983, pelo arquiteto carioca Cydno da Silveira; e a Fábrica da Wallig Nordeste S.A., 1965-1967, projetado pelo escritório gaúcho Sérgio e Pellegrini.

Com o declínio da produção algodoeira, sendo essa a principal renda e produção até a década de 1950, põe-se em perspectiva a industrialização como processo redentor para economia campinense, como vai apontar SOUZA (2016):

De tal modo, a indústria se mostra como “o” recurso para as dificuldades de um município que em si concentra os imperativos do interior paraibano. Seu inchaço populacional cada vez mais proeminente tornam claras as fragilidades de sua economia restringida. industrialização como o derradeiro recurso: empregos para uma população ociosa, forte impulso para a economia local, novas fontes de imposto auxiliando a prefeitura em suas responsabilidades com a população. (SOUZA, 2016, p. 81)

No 2º plano diretor da Superintendência são aprovados os subsídios para implantação da indústria gaúcha Wallig de fogões a gás, sendo ela um dos maiores expoentes do Distrito Industrial recém-inaugurado na cidade. Com inauguração em 1967, o conjunto fabril foi o sexto maior produtor mundial na categoria, com exportações em toda América do Sul, teve grande impacto econômico e social, ainda presente na memória dos campinenses apresentada como “coroação da Rainha da Borborema”²⁸.

Nas próximas décadas os incentivos federais foram reduzidos, levando ao encerramento das atividades fabris em 1979, com a demissão em massa de operários. O conjunto composto por 7 volumes interligados adota uma linguagem moderna, com critérios projetuais da vertente brutalista, tais quais: planta livre, modulação, transparências e permeabilidade; essa repetição formal relaciona-se fortemente com o uso industrial da estrutura, mas também apontam para uma significância histórica, cultural e arquitetônica desse edifício, reconhecido como patrimônio industrial moderno, como aponta as pesquisas desenvolvidas por LEITE, J. (2020).

Figura 2: 2.1 Mapa de Localização, 2.2. implantação e
2.3. imagens históricas Fábrica da Wallig Nordeste (1977) e FIEP-Federação das Indústrias da Paraíba (1983).

Fonte: 2.1. IBGE (2010), editado pelos autores; 2.2. LEITE, J. (2020) e IBGE (2010), editado pelos autores; 2.3. Wallig: Revista do FISCO, maio de 1977, edição nº50, p.47²⁹; FIEP: Blog Retalho Históricos CG, 2012³⁰.

Ainda nesse contexto de “aumento da cidade e do projeto de industrialização”³¹, a FIEP – Federação das Indústrias da Paraíba foi criada, em 1949, desde a sua origem locada em Campina Grande, sendo a única sede fora da capital em todo Brasil, esse fato inusitado decorre do desenvolvimento econômico e industrial ser mais pujante ao de João Pessoa neste período.

A federação instalou-se em diferentes edifícios nos primeiros 20 anos de sua existência, mas em meados de 1970 Fleury Soares, então presidente da FIEP, propôs a construção do prédio a ser analisado com “formas contemporâneas para abrigar a sede da instituição.”³². Para além de sua arquitetura imponente, o edifício destaca-se na paisagem locado estrategicamente às margens do Açude Velho, cartão-postal e marco inicial das trocas comerciais que originaram a cidade de Campina Grande.

Ambos os edifícios a serem analisados apresentam grande escala, destacando-se na malha urbana e paisagem, como pode-se observar nos mapas de

implantação e fotografias históricas da Figura 1. Além do porte e arquitetura, possuem importante papel histórico e cultural para a cidade, sendo símbolos da arquitetura moderna e acervo industrial da Paraíba.

ANÁLISE TECTÔNICA

Figura 3: Perspectiva à esquerda FIEP – Federação das Indústrias da Paraíba (2024) e à direita Wallig Nordeste S/A (2019).

Fonte: LEITE, J. (2024); LEITE, J. (2019).

FIEP – Federação das Indústrias da Paraíba | 1983

A sede da FIEP está localizada no limite entre os bairros José Pinheiro e Centro em Campina Grande, mas especificamente neste primeiro com acesso principal pela Av. Manoel Guimarães, popularmente denominada Av. Canal, e acesso secundário pela Rua Almirante Tamandaré. O terreno de forma irregular foi doado pelo então prefeito Enivaldo Ribeiro, e sua construção foi subsidiada por incentivos da CNI – Confederação Nacional das Indústrias, sendo inaugurado em 24 de setembro de 1983.

O seu entorno é composto por espaços livres e públicos, Açude Velho e a Praça José Lopes de Andrade, no sentido leste e norte, e as demais faces do terreno fazem divisa com o bairro do José Pinheiro ao sul, com uso predominantemente residencial, e ao oeste com lote ocupado por um banco. O lote com formato inclinado apresenta um “‘fato urbano’ de características muito particulares” como descreve COTRIM (2011), o contraste de voltar-se para o interior e ao mesmo tempo estar localizado no centro da cidade.

A preexistência do lugar impõe-se a forma tomada pela arquitetura, podendo-se afirmar que o *placeform* delimita o *product form* composto pelo edifício principal, um prisma retangular inclinado conforme o desenho do lote, sua implantação recuada na face norte agrega uma percepção de amplitude ao pedestre, somada a continuidade visual possibilitada pelo uso de pilotis no térreo.

Este último elemento, associada a materialidade, ou ausência dela com o concreto aparente, apresenta uma percepção contrastante entre os aspectos *earthwork/roofwork* (embasamento/cobertura) para arquitetura do denso bloco em concreto, com densos pilares, “flutuando” sobre o espelho d’água que compõem o rico desenho paisagístico com as sutis traços e curvas em harmonia com o terreno e forma arquitetônica.

Observa-se que o edifício sede da FIEP apresenta características semelhantes ao MES – Ministério da Educação e Saúde Pública, projetado em 1936 por Lúcio Costa no Rio de Janeiro, a escolha da forma prismática sob pilotis, planta livre, e o telhado jardim, no entanto é possível analisar que escolhas como a conformação

da forma, a altura do pé direito, e escolha da materialidade e acabamento dada aos encontrados nas duas arquiteturas, agregam os 5 pontos do modernismo por Le Corbusier de maneiras distintamente ricas.

Para além do edifício principal, o complexo disposto no terreno predominantemente plano, é também composto pelo prédio administrativo térreo, de formato similar ao terreno, e auditório com desenho octogonal e dois pavimentos. Esse último bloco foi inicialmente idealizado como subterrâneo, mas devido ao solo rochoso típico da região foi adaptado pelo arquiteto³³, amplificando a percepção *esteriotomic* ao caráter tectônico do edifício como um grande bloco de concreto com pontuais seteiras e caixilhos, também em concreto, pairando sob a água (Figura 4, ponto 03).

Figura 4: 4.1. Isométrica Plantas Edifício principal Sede FIEP – Federação das Indústrias da Paraíba, 4.2. e registros do edifício.

Fonte: 4.1. Desenhos arquitetônicos fornecidos pelo setor de infraestrutura da FIEP (2024), editados pelos autores; 4.2. LEITE, J. (2024).

A fachada principal, no sentido norte, é tecida por um grande pano em vidro emoldurado, ou entrelaçado, por uma grade estrutural de pilares que sobressaem a parede atribuindo a eles a função de brise-soleil³⁴, como pode-se observar na Figura 4.01, o qual será detalhado a frente.

É possível observar que o sistema em concreto armado é modulado em 8m, com 10 repetições no pavimento térreo com seções mais generosas, é subdividido nas demais lâminas com acréscimo de dois pilares entre o módulo nessa fachada,

tornando esses elementos mais esbeltos, formando o desenho ritmado característico do prédio.

Na fachada Sul, onde localiza-se o grande plano de cobogós desenhados por Athos Bulcão (Figura 4.02), a lógica estrutural do térreo é mantida e omitida recuada aos elementos vazados e esquadrias tipo guilhotina em alumínio e vidro, sendo acessadas pelas circulações internamente. A ausência de demarcações nessa fachada agrega um caráter tectônico de leveza, amenizando a sensação de enclausuramento aos que passam na rua posterior ao edifício com recuo mais reduzido.

Ao mesmo tempo que a piso no térreo ultrapassa em alguns momentos a projeção de forma convidativa ao acessar o prédio, recuo aos pilotis que recaem sobre o espelho d'água, apresentando um certo "respiro" até o encontro com a rampa que paira sobre o espelho, ver Figura 4.04.

A laje impermeabilizada da cobertura também é recuada em relação aos limites do edifício tornando a existência da estrutura no telhado jardim, inicialmente idealizada para ser um restaurante, pouco perceptível, essa solução e o detalhes curvos no acabamento dos dois núcleos de circulação vertical agregam ao potencial expressivo desse edifício.

As empenas, praticamente cegas, que compõem as fachadas leste e oeste são respectivamente revestidas com um painel com padrão geométrico (Figura 4.07), e o concreto aparente com uma fina esquadria em fita que segue do 1º ao 6º pavimento (Figura 4.08).

Nota-se uma especial atenção do arquiteto para com os acessos de rampas e escadas, como no desenho da rampa que acessa o térreo pelo espelho d'água (Figura 7.04), e na escada helicoidal com acesso do 6º pavimento ao telhado jardim (Figura 4.06), construída em balanço sendo suportada por um pilar central. Dentre os aspectos têxteis vale destacar a presença do painel em azulejos desenhado por Athos Bulcão presente no jardim anexo a sala da presidência (Figura 4.05), em cores primárias o trabalho é o único ladrilho projetado pelo artista na Paraíba.

Fábrica Wallig Nordeste S.A. | 1967

O conjunto fabril que sediou a indústria Wallig está localizado no primeiro Distrito Industrial de Campina Grande, zona sul da cidade. O acesso principal é dado pela Av. João Wallig, a qual foi subdividida por ocupações que acabam por "encobrir edifício" atualmente³⁵, o outro acesso está na face sul pela Av. Assis Chateaubriand, eixo central de circulação nesse setor.

O terreno de aproximadamente 98 mil m² com formato regular, é predominantemente plano, favorecendo a linearidade e horizontalidade adotada na linguagem da forma arquitetônica. A monumentalidade característica do edifício, com seus extensos pavilhões dispostos paralelamente tem enfraquecido em relação a paisagem, pelas modificações ocorridas no entorno. No entanto, o generoso recuo a fachada norte ainda exhibe a contrastante leveza dos planos ritmados de cobogós, para com a materialidade brutalista.

O pavilhão principal é elevado em relação ao nível do solo, funcionalmente as passarelas estão alinhadas as alturas dos caminhões para descarregarem os insumos e carregarem as mercadorias, essa relação *earthwork/roofwork* parece

soltar esse denso prisma do terreno, agregando leveza, e possibilitando ainda a inserção de janelas altas em fita nos ambientes do subsolo.

Os 7 volumes do conjunto são interligados e composto por grandes vãos livres "afim de comportar os grandes maquinários"³⁶. O pavilhão principal, enfoque desse trabalho que visa documentar os elementos vazados implantados nesse prédio, é modulado numa malha de 10m x 10m em sistema estrutural de pórtico articulado pré-fabricado em concreto. Sobre a relação sistema portante x estrutura formal arquitetônica LEITE (2020) pontua:

Pode se analisar então que a relação da estrutura com a forma do edifício é sistemática e tectônica, ou seja, a modulação e elementos de suporte regem fortemente a volumetria a um desenho pavilhonar e linear, não obstante, que expõem-se esses elementos a fim de enfatizar a construção, demarcar os planos, e passar solidez, tanto ao observador externo quanto interno. (LEITE, 2020,p.111)

As maiores fachadas, norte e sul, são paginadas em planos de tijolo cerâmico maciço, os cobogós de dimensões maiores que o convencional, e costurando/amarrando esses planos os elementos estruturais em concreto aparente, realizando uma rica composição têxtil a ser explorada mais à frente.

Sob as empenas cegas desse bloco são aplicados panos com brises horizontais em concreto, com inclinação de 5° entre estruturas de amarração com 10cm de espessura, esses elementos reduzem a projeção direta do sol sob as fachadas leste e oeste, e dialogam com o jogo de cheios e vazios gerados pelos cobogós nas demais fachadas (Figura 5).

Figura 5: Perspectiva Pavilhão Principal e Esquema Isométrico Planta e Fachadas Wallig Nordeste S.A..

Fonte: LEITE, J. (2020); LEITE, J. (2020).

A cobertura do pavilhão sobressai os limites do edifício nos quatro alinhamentos, tratando de proteger as vedações e aberturas das possíveis intempéries, como também compõem o desenho repetitivo da forma com suas treliças pré-fabricadas em concreto que emolduram todas as extremidades. O vazio gerado entre a cobertura e paredes favorece o “partido de uma arquitetura bioclimática adaptada ao clima do Nordeste”³⁷, tal qual defende HOLANDA (1976) em seu manual.

Os elementos significativos que destacam esse edifício em meio a tantas estruturas fabris estão na atenção aos detalhes construtivos, quanto a junção desses elementos em uma paginação de design e materialidade esteticamente diferenciada. Portanto, a próxima seção tratará de aprofundar-se no caráter tecido dessas arquiteturas.

TECTÔNICA TEXT-TILE

Após as emblemáticas residências com *text-tile blocks*, Frank Lloyd Wright se dedicou a projetos de conformação vertical como *S.C. Johnson Administration Building* de 1936 e *National Life Insurance Offices* de 1924, acerca deste último Frampton discorre sobre a “membrana semissólida tessellada”³⁸ com aço e vidro para o pano de esquadrias que recobriria grande parte das fachadas desse edifício nunca executado.

Essa “unidade de tela” que ele conceitua amplia para além do ornamento talhado, ou do bloco autônomo, faz-se refletir que em diferentes planos o

arquiteto está intencionalmente tecendo diferentes soluções e materialidades que convergem para um caráter potencialmente expressivo na arquitetura.

Ao observar a fachada norte do edifício da FIEP (Figura 6.02), os planos de esquadria em alumínio e vidro poderiam ocultar a estrutura como foi realizado na face posterior do bloco, intencionalmente Cydno da Silveira setorizou as esquadrias entre esbeltos pilares chanfrados com terminações de 20cm (ver Figura 7, Detalhe D04), gerando elegantes planos verticais com aproximadamente 2,5m de largura.

Figura 6: Fachadas Sul e Norte Sede FIEP – Federação das Indústrias da Paraíba, e imagens Fachadas Wallig Nordeste S.A..

Fonte: Desenhos arquitetônicos fornecidos pelo setor de infraestrutura da FIEP (2024), editados pelos autores; LEITE, J. (2019).

Esses planos poderiam ser continuados, mas a fim de valorizar o caráter horizontal dessa ampla fachada o arquiteto avança em três momentos as lajes como a “bainha” da vestimenta: no encontro entre os pilotis (Figura 7, Detalhe D02), no terceiro pavimento quebrando a verticalização dos planos numa proporção visualmente satisfatória (Figura 7, Detalha D01), e na coroação entre a laje do telhado jardim e viga de borda que segue como um guarda-corpo para esse ambiente (Figura 7, Detalhe 03).

Outra possibilidade seria gerar um encontro ortogonal entre esses pilares/brises e vigas, no entanto, de forma inusitada apropria-se do potencial expressivo do concreto armado para gerar um acabamento boleado com raio de 50cm (Figura 7), gerando um desenho único que remete forma de elementos da natureza ou até o encontro de vias. A atenção ao detalhe é expressa no detalhamento de friso com 10cm (Figura 7, Detalhe D03) entre a viga e o acabamento chanfrado no desenho da viga, delimitando visualmente térreo dos demais pavimentos.

O aspecto trançado das esquadrias gera um interessante jogo de luz e sombra nos espaços internos do edifício, compostos em sua grande maioria por salas de trabalho e reunião, essa movimentação da luz também marca a passagem ao longo do vão livre no térreo do edifício onde os “arcos” em maior escala (Figura 7, ver seções) emolduram a paisagem externa (Figura7.03) e conduzem o observador na perspectiva criada pelos grossos pilotis com seção de 1,20m x 0,40m. Ainda é interessante observar que apesar da sensação de amplitude ao

caminhar entre os pilotis têm-se uma faixa curta da imagem exterior devido a altura não tão elevada 4,40m do piso ao fundo de viga.

Figura 7: Corte transversal, e detalhes construtivos destacando Brises-Soleil da Fachada Norte FIEP – Federação das Indústrias da Paraíba; Imagem em detalhe Brises; Seções Pilar-Viga Pilotis Térreo FIEP; Imagens Pilotis FIEP.

Fonte: Desenhos arquitetônico fornecido pelo setor de infraestrutura da FIEP (2024), modelagem e detalhes feitos pelos autores; LEITE, J. (2024); desenhos e modelagens feitos pelos autores; LEITE, J. (2024).

Em entrevista à revista módulo³⁹ Cydno relata que o grande mural de cobogós desenhados por Athos Bulcão, o qual compõe a fachada sul (Figura 6.01), trata de esconder as áreas menos nobres do edifício, tais quais banheiros, copa e circulação. Como COTRIM (2011) aponta essa é uma colocação um tanto paradoxal, tendo em vista a representatividade desses elementos, seja pela exclusividade do desenho e a importância de seu autor, tanto pelo resultado rico e único que é descrito pela Fundação Athos Bulcão⁴⁰ como “o mural rendado” em Campina Grande.

De todo modo, foi possível identificar que a trama é composta por 4 tipo de cobogós no formato tradicional de 20cm x 20cm (Figura 8), construídos em

material cerâmico com acabamento natural de espessura de aproximadamente 1cm. Na parte interna, com 18cm, os motivos aparentemente foram elaborados numa composição de grade de 3cm x 3cm, traçando caminhos que encaixam no *grid* de forma paralela, perpendicular e ortogonal a 45°, seguem padrões de proporção de 1/2 ou 1/3 das distâncias descritas.

No plano completo, os elementos vazados são dispostos em um padrão sem regularidade perceptível, assentados em diferentes sentido por argamasse de espessura de 1cm, no sentido vertical e horizontal. Como mencionado anteriormente, não há interrupções nos grandes planos por elementos estruturais, uma vez que esses foram recuados em relação as vedações; aproximadamente 27.000 cobogós compõem a fachada desse edifício.

Figura 8: Cobogós FIEP em vista e 3D; imagem em detalhe cobogós fachada sul.

Fonte: Desenhos realizados pelos autores; LEITE, J. (2024).

Retornando o olhar aos planos de vedação da Fábrica Wallig S.A., encontram-se três elementos que tratam de dar significância e um caráter texturizado ao edifício, sendo eles: as duas tipologias de cobogós, e os elementos de brise-soleil dispostos nas empenas do pavilhão principal (Figura 9).

O primeiro aspecto notável desses elementos trata das dimensões dos elementos vazados, possuindo uma dimensão de 93cm x 42cm x 40cm, o desenho geométrico é composto por “dois planos trapezoidais”⁴¹, fechando o módulo no sentido vertical, e são unidos nas extremidades horizontais por um elemento quadrado também inclinado, gerando um motivo harmônico (Figura 10).

A variação entre a tipologia 01e 02 é dada por uma trama central, que subdivide o espaço vazado em uma grade de 3 x 2. A variação do desenho das peças pode estar relacionada a aplicação em diferentes fachadas, o tipo 01pertence a fachada norte do edifício, com período de exposição solar mais curto ao longo do ano em relação as fachadas sul e sudeste, onde está aplicado os elementos do tipo 02.

Figura 9: Fotomontagem elemento simbólicos Wallig Nordeste S.A.; detalhe isométrico com destaque a elementos de vedação.

Fonte: LEITE, J. (2020).

Tanto os cobogós, quanto os brise-soleil, tecem uma composição em conjunto com as alvenarias construídas em tijolos cerâmicos maciços, com dimensão de 21,5cm x 9,5cm x 10,5cm, aplicados sem revestimentos reforçando a linguagem arquitetônica adotada. Os elementos descritos compõem o plano representado no módulo da Figura 9, configurando uma paginação que é exposto em 20 repetições, ao longo de toda a fachada.

Figura 10: Imagem cobogó tipo 01 Wallig Nordeste S.A.; imagem fachada norte Wallig; Esquema montagem cobogós e treliça Wallig.

Fonte: LEITE, J. (2019); LEITE, J. (2020);

CONSIDERAÇÕES FINAIS

De mesmo modo que Frank Lloyd Wright aponta que o uso dos seus *Text-tile Blocks* tratava-se de ressignificar um elemento "desprezado da indústria da construção"⁴² gerando deles algo belo como a textura das árvores que cercavam a *La Miniatura*, observa-se nesses exemplares da arquitetura moderna na Paraíba esses elementos vazados, tecendo padrões que remetem a cultura e compõem uma arquitetura expressiva.

Tal qual WRIGHT buscava medidas mais sustentáveis de construir com sua lógica text-tile o movimento moderno na arquitetura brasileira também alcança métodos mais eficazes e acessíveis com a modulação, e uso de elementos construtivos como o cobogó, como pudemos observar nas obras analisadas.

A modulação, o uso de princípios, como a repetição, geram uma expressão artística que tecem uma narrativa, tanto pelo motivo dos desenhos dos cobogós, tal qual pelos arranjos que paginam os edifícios. Como apontado, o pano de cobogós ricamente criados por Athos Bulcão remete a cultura nordestina da renda na Sede da Fiep-PB, já os grandes elementos desenhados para a Fábrica da Wallig remete a ordem e continuidade do labor fabril.

Os cobogós atestam como os princípios modernos de transparência e permeabilidade foram reinventando diante de condicionantes climáticas do nordeste brasileiro, onde a ventilação cruzada e o sombreamento é imprescindível. Os cobogós atuam como uma espécie de desmaterialização na arquitetura, aproximando-se dos painéis translúcidos de vidro, como Frampton (1995) identifica nas obras de Mies van der Rohe, no entanto, permitindo o fluxo de troca de calor.

Por fim, analisar e documentar obras que utilizam dessa metodologia projetual, de Frampton a Cydno da Silveira, e tantos outros exemplares da modernidade no Nordeste brasileiro, trata de enriquecer o repertório dos arquitetos que projetam na contemporaneidade, que podem ter como referência tais soluções adotadas, adaptando-as as demandas das circunstâncias de produção atuais.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

COTRIM, M. *Clareza compositiva e a herança moderna brasileira. O caso do edifício da FIEP em Campina Grande*. *Arquitextos*, São Paulo, ano 11, n. 130.04, Vitruvius, mar. 2011 <<https://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/11.130/3787>>.

FRASCARI, Marco. **O Detalhe Narrativo**. In: NESBITT, Kate. *Uma nova agenda para a arquitetura*. Tradução Vera Pereira. São Paulo: Cosac Naify, 2006.

FRAMPTON, K. **Studies in tectonic culture**. 2ed. Massachusetts: Mit Press, 1995.

FRAMPTON, K. **Between Earthwork and Roofwork**. *Reflections on the Future of the Tectonic Form*. Lotus International, N°99, 1998, P. 24-31.

HOLANDA, Armando de. **Roteiro para construir no Nordeste. Arquitetura como lugar ameno nos trópicos ensolarados**. Recife: UFPE/ MDU, 1976, p.19.

LEITE, J. **Palimpsesto e Patrimônio Industrial: Projeto de Intervenção Fábrica Wallig Nordeste S.A. Campina Grande - PB**. Monografia—Universidade Federal de Campina Grande.

LIMA, H. C. Tectônica é uma disciplina, uma área ou uma abordagem da arquitetura? II **Encontro da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo**, 2012.

LUCAS, E. **Arquitetura e cidade: três obras em Campina Grande entre 1972 e 1985**. Dissertação (Mestrado)—Universidade Federal da Paraíba.

ROCHA, G. **O Caráter Tectônico do Moderno Brasileiro: Bernardes e Campello na Paraíba (1970-1980)**. Tese (Doutorado)—Universidade Federal do Rio Grande do Norte.

SEKLER, Eduard. Structure, construction and tectonic. In: Kepes. **Structure in Art and in Science**. New York, Braziller, 1965, p. 89-95.

SEMPER, Gottfried. **Style in the Technical and Tectonic Arts**; or Pratical Aesthtics: A Handbook for Technicians, Artist, and Friend of Arts. Getty Research Institute, Los Angeles, 2004.

SOUZA, Danilo Rodrigues et al. **O ideário de industrialização e desenvolvimento nas representações do Diário da Borborema (1957-1979)**. 2016. 197 f. Dissertação (Mestrado) - Curso de História, Centro de Humanidades, Universidade Federal de Campina Grande, Campina Grande, 2016.

NOTAS

¹ FRAMPTON, 1995, p. 93;

² LIMA, 2012, p.4-5;

³ SEKLER, 1965;

⁴ SEKLER, 1965, p. 89;

⁵ Idem;

⁶ FRACARI, 1984, p.552;

⁷ SEMPER, 2004;

⁸ FRAMPTON, 1995, p. 95;

⁹ JONES Apud. FRAMPTON, 1995, p.97;

¹⁰ FRAMPTON, 1995, p.100;

¹¹ Idem;

¹² FRAMPTON, 1995, p.101;

¹³ <https://l1nq.com/Ek1pg>

¹⁴ <https://pap.pb.gov.br/artesaosparaibanos/renda-renascenca;>

¹⁵ [https://holeinthedonut.com/2014/10/20/photo-sullivan-center-in-chicago/;](https://holeinthedonut.com/2014/10/20/photo-sullivan-center-in-chicago/)

¹⁶ <https://exhibitview.info/post/183590840306/la-miniatura-millard-house-frank-lloyd-wright;>

¹⁷ [https://franklloydwright.org/eso-textile-blocks/;](https://franklloydwright.org/eso-textile-blocks/)

¹⁸ <https://www.erswf.buzz/ProductDetail.aspx?iid=916674085&pr=40.88;>

¹⁹ FRAMPTON, 1995, p.103;

²⁰ WRIGHT Apud. FRAMPTON, 1995, p.105;

²¹ WRIGHT Apud. FRAMPTON, 1995, p.109;

²² <https://www.archdaily.com.br/br/768101/cobogo#:~:text=Apesar%20de%20ser%20criado%20em,forma%2C%20trazem%20privacidade%20ao%20usu%C3%A1rio.;>

²³ ROCHA, 2012, p.76;

²⁴ ROCHA, 2012, p.77;

²⁵ ROCHA, 2012, p.96;

²⁶ ROCHA, 2012, p.88;

²⁷ ROCHA, 2012, p.91;

²⁸ Diário da Borborema Apud. SOUZA e CABRAL FILHO, 2013, p. 5;

²⁹ [novarevistafisco.com.br;](http://novarevistafisco.com.br/)

³⁰ <https://acesse.one/2gmm2;>

³¹ SOUZA, 2016, p. 169;

³² LUCAS, 2012, p.37;

³³ COTRIM, 2011;

-
- ³⁴ COTRIM, 2011;
³⁵ LEITE, 2020, p. 97;
³⁶ LEITE, 2020, p.100;
³⁷ LEITE, 2020, P.115;
³⁸ FRAMPTON, 1995, p.110;
³⁹ COTRIM, 2011;
⁴⁰ <https://www.fundathos.org.br/noticia/713>;
⁴¹ LEITE, 2020, p.118;
⁴² WIRGTH Apud. FRAMPTON, 1995, p.109.